

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

И.А. Чергинская

*д.ф.н.н. (Phd), старший преподаватель кафедры
русского языка и методики преподавания*

Узбекского государственного университета мировых языков

Ташкент, Узбекистан

irina_che_07@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18101214>

Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития дистанционного образования в условиях современных социокультурных изменений и цифровой трансформации образовательной среды. Анализируются дидактические возможности цифровых технологий и инструментов искусственного интеллекта в преподавании русского языка, влияние на учебную мотивацию, академическую самостоятельность студентов, формирование языковой и коммуникативной компетенций. Обосновывается необходимость сочетания традиционных методик с инновационными цифровыми форматами, обеспечивающими индивидуализацию обучения и повышение качества образования.

Ключевые слова: дистанционное образование, цифровая трансформация, искусственный интеллект, русский язык, социокультурные изменения, методика преподавания.

В современном мире применение информационных и коммуникационных технологий, открывает человечеству огромные перспективы, ставит перед ним проблемы, от решения которых зависит существование самого общества в целом. Наиболее важной общественной проблемой можно назвать проблему глобализации – современное общество становится глобальным информационным обществом. Информационное общество – это интеллектуальное общество, основанное на знаниях и информации. Социокультурная среда современного студента характеризуется цифровой многозадачностью, клиповым восприятием информации и высокой зависимостью от медийных источников. Эти особенности определяют новые требования к формированию языковой компетенции: увеличение роли визуальных, интерактивных и мультимедийных материалов; необходимость развития критического мышления и навыков анализа информации; усиление внимания к коммуникативным практикам в цифровой среде. «Результатом педагогической работы вуза становится полная подготовка студента к профессиональной деятельности в условиях изменившегося социального заказа и новых требований общества» [1, с. 38]. Дистанционное обучение стало естественным ответом на данные изменения, предоставляя гибкость, доступность и разнообразие образовательных траекторий. Принято считать, что дистанционное образование – это процесс передачи знаний (за него

ответственны преподаватель и учебное заведение), а дистанционное обучение – это процесс получения знаний (за него ответственен учащийся). В настоящее время словосочетание "дистанционное образование" прочно вошло в мировой образовательный лексикон. Дистанционное образование стало глобальным явлением образовательной и информационной культуры. Развитие дистанционного образования признано одним из ключевых направлений основных образовательных программ. Информационные и дистанционные технологии служат стимулом и средством для крупных преобразований в методике обучения русскому языку. Меняется процесс преподавания и изучения, внесены изменения в продолжительность, место и темпы обучения, расширяется доступ к образованию для огромного числа людей. Неотъемлемой частью современного педагогического процесса становятся инструменты искусственного интеллекта.

Информатизация общества – это организованный социально-экономический и научно-технический процесс создания условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации прав граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений на основе формирования и использования информационных ресурсов. Следовательно, в информационном обществе, прежде всего, должны развиваться информационные технологии в образовании. Требования, предъявляемые к современной системе образования можно сформулировать следующим образом: подготовка специалиста, способного творчески подойти к проблемной ситуации, готового к применению не только уже известных моделей и методов решения актуальных задач, но и выработке новых; формирование личностных этических качеств будущего специалиста – ответственности, толерантности и коммуникативности, умения работать в коллективе; формирование способности самостоятельного поиска и обработки первоначальных данных, превращая их в информацию и в знание [2]. С появлением информационных сетей, содержащих базы данных и знаний, открываются новые возможности для группового обучения. Возникающее при этом общение выступает как одна из форм самовыражения личности в процессе информационного взаимодействия с компьютером и коллегами. Особенно ярко это проявляется, при проведении деловых игр, ориентированных на получение лучших результатов решения сложных однотипных задач конкурирующими группами студентов. Компьютерные технологии обучения дают возможность преподавателю для достижения целей обучения применять как отдельный вид машинных знаний учебного назначения, так и любой их набор, т.е. проектировать обучающую среду. Носители информации позволяют

преподавателю оперативно обновлять содержание автоматизированных учебных и контролирующих программ в соответствии с появлением новых знаний и технологий. Основная задача преподавателя сводится к поддержанию и направлению развития личности обучаемых, творческому поиску и организации их совместной работы, подбору, разработке и выбору наилучших вариантов учебных программ. Таким образом, открывается возможность отказаться от свойственных традиционному обучению видов деятельности преподавателя, предоставив ему интеллектуальные формы труда. Разумеется, что методы обучения русскому языку соотносятся с его целями, однако в настоящее время имеется общее понимание того, что основу новых технологий образования должны составить средства информатики: компьютерная, аудио- и видеотехника. Основная цель реализации компьютерных технологий образования состоит в создании условий для творческой самореализации студентов [3]. Стремление к компьютеризации обучения продиктовано специфическими свойствами компьютеров, как средства обучения, возросшим уровнем требований обучаемых к образовательной системе, развитием технического прогресса. Компьютерные методы очень эффективны в качестве средства, дополняющего традиционное обучение. Они ускоряют освоение, повышают позитивное отношение к предмету и процессу обучения. Информационные технологии могут способствовать повышению качества и эффективности процесса обучения посредством использования и сочетания различных способов хранения, передачи и доступа к информационным ресурсам. Системы мультимедиа могут обеспечивать более высокое качество изображения (чем, например, слайды на лекции), звукового и видео сопровождения. Более того, они позволяют многократно возвращаться к отдельным, важным для понимания моментам, что не всегда возможно на лекции. Учебный материал может быть представлен в различной форме с учетом способа мышления, предпочтений восприятия в текстовом или графическом виде, склонности к последовательному, шаг за шагом, воспроизведению пройденного, различной скорости усвоения материала.

В рамках дистанционного обучения представление информации для студентов может осуществляться с использованием следующих технологий: печатные материалы (учебно-методические комплекты литературы и заданий); рассылка материалов по компьютерным сетям (E-mail, компьютерные конференции или доски объявлений); дискуссии в режиме on-line с использованием компьютерных сетей (обмен письменными сообщениями); электронные материалы (компьютерные образовательные среды, базы данных, банки знаний, электронные учебники); аудио- и видео- продукции;

телевизионные передачи; видеоконференции с обратной связью (с возможностью задать вопросы); двунаправленных видеоконференций с использованием компьютерных сетей. При этом носителями информации являются: книги, гибкие магнитные, лазерные или жесткие диски. В качестве средств обучения выступают: учебно-методические комплекты (кейсы); компьютеры; телевизоры; телефоны; специальная техника мультимедиа. Необходимо отметить, что наиболее качественное обучение обеспечивается при наличии достаточно оперативной обратной связи "студент-преподаватель". Это позволяет использовать высокоэффективные методы интерактивного обучения.

Дистанционное образование и цифровые технологии становятся важной частью современного гуманитарного образования, оказывая глубокое влияние на методику преподавания русского языка. Инструменты искусственного интеллекта расширяют возможности преподавателя, усиливают аналитическую составляющую занятий, повышают мотивацию и самостоятельность студентов. Однако ключевым принципом остаётся гармоничное сочетание инноваций и традиционных подходов, направленных на развитие языковой личности, формирование культуры речи студентов.

Литература

1. Абдурахманов Ф. И. Сопоставительные особенности трехактантных предложений в русском и узбекском языках //Материалы международной научной онлайн-конференции «Филология, лингвистика и лингводидактика: вопросы теории и практики». – Елец, 2022. – С. 20-24.
2. Лагай Е.А. Возможности Telegram для организации учебного процесса в вузе// Сборник статей Международной научно-практической конференции «Русский язык: традиции и инновации в изучении и преподавании». – Ташкент, 2024. – С.216-219.
3. Лагай Е.А. Интерактивные технологии в практике преподавания стилистики русского языка студентам-филологам.// Сборник научных трудов V Международной научно-практической конференции «Современные проблемы филологии и методики преподавания языков: вопросы теории и практики». – Елабуга, 2021. – С. 124-127.
4. Рахмонов А. Б. Рефлексивные методы в обучении иностранному языку: осознанное усвоение и эффективное развитие языковых навыков.// Язык – Семиотика – Культура: сб. науч. статей по итогам Междунар. науч. конф. В 2-х ч.– Минск, 2024. – С. 161–165.
5. Рахмонов А. Интеграция ИИ в образовательный процесс: подготовка учителей-промт-инженеров //Interpretation and researches. – 2024. – Т. 2. – №17. – С. 161-170.
6. Чергинская И.А. К вопросу об основных тенденциях развития педагогического образования // Сборник материалов Международной конференции «Русский язык: традиции и инновации в изучении и преподавании». – Ташкент, 2024. – С. 385-387.
7. Хуторской А.В. Интернет в школе. Практикум по дистанционному обучению. – М.: ИОСО РАО, 2020. – 304 с.
8. Хуторской А.В. Современная дидактика: учебник для вузов. – Серия «Учебник нового века». – СПб.: «Питер», 2021. – 544с.
9. Яфасова Д.Х. Организация учебного процесса в условиях дистанционного образования.// Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture.– 2023. – № 4 (5). – С.130-133